

Grupo 5: Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas

Subgrupo 5.3: Políticas públicas relacionadas con la vivienda asequible y calidad de vida de los habitantes

Sostenibilidad y cuidado de la vida. Temas de decisión política en el territorio. Caso: 1° infancia en Cuenca, Ecuador

María Elina Gudiño

Correo electrónico: elinagudino@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7283-8334>

Líneas de investigación: Ordenamiento Territorial

Afiliación institucional: Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

Directora de tesis

Juanita Bersosa Webster

Correo electrónico: jbersosa@uazuay.edu.ec

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-2380-4477>

Líneas de investigación: Ordenamiento territorial

Afiliación institucional: Universidad del Azuay, Ecuador.

Tesista doctoral

Introducción

El paradigma del desarrollo sostenible considera a la sostenibilidad como un proceso socio-ecológico que involucra lo económico, lo social y ambiental, por lo que se transforma en un principio que guía nuestras vidas que va más allá del uso correcto de los recursos naturales.

La complejidad que reviste esta visión lleva a plantear la *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, la que pretende integrar las dimensiones económica, social y ambiental a partir del cumplimiento de 17 objetivos de desarrollo sostenible, en adelante ODS, para el cuidado de la vida.

La naturaleza de los ODS es compleja y sistémica porque considera que el crecimiento debe ser con equidad, mejor calidad de vida, respeto por los derechos, la democracia y la seguridad de las personas, preceptos del desarrollo humano que demandan un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio mediante el logro de una mayor cohesión social y económica, el fortalecimiento del Estado y de la ciudadanía.

Con el propósito de profundizar en la complejidad que entraña la toma de decisiones referida a la concreción de los ODS, se aborda un caso específico, el vinculado al cuidado de la 1° infancia en Cuenca, Ecuador, mediante la identificación de políticas que intentan subsanar el problema del hábitat y la interpretación de la toma de decisión por parte del gestor político vinculada a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en adelante, PDOT.

El fin último es encontrar estrategias que permitan generar cambios en la dinámica de funcionamiento de la gestión mediante la identificación de políticas integrales para hacer más efectivas las acciones en el territorio.
Grupo 5: Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas

Objetivos:

1. Analizar los PDOT y ODS que involucran el cuidado en el caso de la 1° Infancia en Cuenca, Ecuador.
2. Comprobar que las políticas públicas aplicadas no tienen en cuenta el PDOT ni los ODS.
3. Destacar la relevancia que tiene la toma de decisiones desde la mirada del territorio para cumplir con el PDOT y con los ODS para el cuidado de la vida de la 1° infancia.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

El paradigma de la sostenibilidad propone la implementación de acciones puntuales tendientes a producir el cambio del modelo, por lo que el estudio de casos se presenta como una opción metodológica apropiada para abordar la complejidad que reviste la realidad actual debido a la cantidad y diversidad de elementos interrelacionados.

A partir del *estudio de caso* se plantea describir, interpretar y evaluar decisiones y políticas sobre hábitat desde un enfoque del cuidado, porque permite confluir diferentes ODS y políticas para mejorar las condiciones de vida, entre ellos los referidos a salud, educación, agua, alcantarillado, alimentación, bienestar social, en los estratos poblacionales de mayor vulnerabilidad de la 1ª Infancia.

Se utiliza la metodología de los sistemas complejos para analizar las relaciones multiescalares que se entretienen en el territorio, entendiendo como sistema una totalidad organizada en la cual los elementos no son "separables". (García Rolando, 2006, p.33), que en el caso del sistema territorial lo conforman los componentes, físico-ecológico, socioeconómico y político-institucional que dan como resultado diferentes condiciones de hábitat.

A partir del *estudio de caso* se plantea describir, interpretar y evaluar decisiones y políticas para profundizar en la relación territorio-ODS-cuidados-gestión, mediante el uso de diferentes métodos y técnicas. La consulta de diferentes materiales bibliográficos, documentales y estadísticos sobre normativas e instrumentos de gestión se realiza mediante el método descriptivo-analítico y uso de técnicas cuantitativas y cualitativas, lo que permite obtener un diagnóstico de la situación actual.

Una vez obtenido este resultado, mediante el método relacional se busca comprender el modelo de gestión territorial, mediante la aplicación de técnicas cartográficas que permiten georreferenciar los equipamientos destinados a la 1ra infancia y el desarrollo de entrevistas a profundidad a una muestra intencional desde un enfoque heterogéneo, a sujetos tipo que responden a dos criterios de selección: Políticos y Técnicos.

En otras palabras, la metodología propuesta busca establecer la relación entre la toma de decisiones expresadas en las entrevistas, que son corroboradas con análisis cartográfico y documental sobre los efectos que dichas decisiones provocan en el territorio para poder extraer algunas reflexiones y poder cumplir las metas de los ODS involucrados.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

La realidad demuestra que las políticas públicas focalizadas en los grupos de atención prioritaria son sectoriales y dependen de la toma de decisiones de niveles jurisdiccionales nacionales, en el caso de Ecuador. Para el ejercicio de los derechos de salud, educación y servicios sociales le corresponde a los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Económica y Social elaborar los planes institucionales en concordancia con el PND (Constitución, 2008).

Los instrumentos de planificación nacional tienen un proceso de construcción centralizado, su formulación no contempla la diversidad local, no cuenta con datos desagregados a nivel cantonal, parroquial y comunitario, lo que hace que su aplicación sea compleja y poco coherente con las demandas de la población. Si bien la implementación es a nivel territorial, no se realizan procesos de articulación con los gobiernos locales a través de los PDOT.

En el caso de los gobiernos locales, la desarticulación se complica cuando cada dirección planifica por separado sin considerar el PDOT, y se agrava cuando los funcionarios del GAD consideran al ciclo de la planificación y al presupuesto como un hecho político anclado a las prioridades políticas de la máxima autoridad de acuerdo con "su" plan de gobierno presentado cuando fue candidato.

La investigación pretende demostrar que *"las decisiones finales son más políticas que técnica, lo que impide*

cumplir con los ODS referidos al hábitat para mejorar las condiciones de vida de la 1° infancia, uno de los estratos poblacionales de mayor vulnerabilidad.

La metodología aplicada permite analizar la complejidad que entraña la toma de decisiones referida al hábitat y verificar la hipótesis planteada al comprobarse que:

- El gobierno nacional y cantonal se ha limitado a elaborar instrumentos de planificación territorial sin diagnósticos fundamentados en datos certeros y con modelos de gestión que no responden a las problemáticas planteadas o que simplemente son enunciados, simples aspiraciones de deseos carentes de técnicas apropiadas para transformarse en instrumentos, proyectos y estrategias para producir un cambio.
- Tanto el PND como el PDOT no han logrado incorporar la variable de los cuidados ni los ODS en el modelo de gestión territorial, esto se evidencia tanto en la fase de diagnóstico como en la de propuesta al plantear programas y políticas aisladas y sectoriales, que no contribuyen a garantizar y aliviar la carga de los cuidados, el acceso a servicios e infraestructura básica – *agua, luz, alcantarillado, salud, educación, alimentos, internet, comunicación, transporte* – y cerrar la brecha de acceso a servicios, por el contrario los contempla como políticas independientes que se diseñan e implementan desde diferentes entidades en el marco de sus competencias (PDOT, 2019a), (PDOT 2019b) (PND,2017) (ONU Mujeres, 2020).
- A nivel cantonal, la planificación territorial es un proceso político liderado y centralizado en el equipo de planificación municipal, proceso complejo que no logra armonizar con las dinámicas del quehacer diario de las direcciones municipales responsables de su operativización a través de la planificación y según el presupuesto anual.
- Los procesos de planificación anual (POA) y el presupuesto - se entienden como hechos políticos anclados a las prioridades del plan de gobierno del alcalde y las prioridades de cada director, constituyéndose en instrumentos autónomos de gestión departamental, situación que se agrava al no haber un proceso anual de evaluación al cumplimiento del PDOT. Esta descoordinación municipal da cuenta de la ausencia de un modelo de gestión territorial en armonía con el OT.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

Si bien se requeriría de más investigaciones sobre el tema para poder llegar a conclusiones generalizadas, se comprueba que la técnica del estudio de caso es adecuada para profundizar en temas como los del hábitat de la 1° infancia y la toma de decisiones políticas, lo que influye en las posibilidades de alcanzar las metas de los ODS involucrados.

La metodología sistémica aplicada permite abordar la complejidad que entraña el hábitat que es mucho más que el acceso a una vivienda adecuada porque incluye el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, la tenencia de la tierra, la infraestructura de servicios y las condiciones adecuadas del entorno (Gudiño, 2008), es decir el cuidado de la vida.

Este concepto ha sido muy poco desarrollado e investigaciones como la planteada permite avanzar en el diseño de políticas innovadoras que contribuyan a dicho cuidado desde la mirada al territorio, por ser este la fiel expresión de las condiciones de vida y el espacio de intervención mediante políticas públicas que pretenden solucionar los problemas de pobreza y desigualdades.

El trabajo propone un modelo de gestión territorial que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población desde los principios del desarrollo sostenible, a partir de cambios en la dinámica de funcionamiento de la gestión territorial. La estrategia se sustenta en cuatro líneas de acción: un cambio en el modelo actual de gobernanza a una gobernanza territorial, un sistema de priorización territorial que incida

en el proceso político de decisión, la implementación de una gestión multinivel de la política social desde un enfoque del cuidado y el diseño de políticas innovadoras que responda a estos nuevos enfoques.

Esto último implica, reclamar el ejercicio pleno de la competencia de uso y gestión del suelo por parte del GAD municipal y asumir el liderazgo en el Ordenamiento Territorial que va más allá de las competencias legalmente asignadas a este nivel de gobierno, corresponde asumir el rol frente al cuidado de la vida de quienes habitan su territorio.

Palabras clave

ODS, ordenamiento territorial, políticas públicas, hábitat, cuidado de la vida.

Bibliografía

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República del Ecuador, 1 (2008).

García, R. (2006). *Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria* (Primera edición). Gedisa. GUDIÑO, M. E. (2008): "Hábitat seguro y desarrollo", en Cozzani, M.R. (Dir.), *Inseguridad: estrategias para fortalecer la convivencia social* (pp.141-171), EDIUNC, UNCuyo

Municipalidad de Cuenca. (2015a). *Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca. Tomo I Diagnóstico.*

Municipalidad de Cuenca. (2015b). *Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca. Tomo II Propuesta.*

ONU Mujeres. (2020). *Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación.* <https://oig>.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2017). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida.* 84. http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf